

ASESORÍA JURÍDICA
Soledad Fdez. Salas
FISCAL - LABORAL - CONTABLE

Manual de identidad corporativa
2015

*La Justicia es la constante y perpetua voluntad de dar a
cada uno su derecho*

Justiniano

Manual de identidad corporativa para la empresa
Asesoría Jurídica, fiscal, laboral y contable
Soledad Fernández Salas.

Proyecto de diseño de María Isabel Puerto Fernández

Año 2015

PRESENTACIÓN

ASESORÍA JURÍDICA SOLEDAD FERNÁNDEZ SALAS es una empresa que inicia su actividad en el año 2003, en la localidad cordobesa de Alcaracejos, como respuesta a la demanda tanto de servicios profesionales de orientación, consultoría y asesoría, como de prestación de servicios eficientes de externalización de la gestión administrativa empresarial, en el ámbito fiscal, laboral, contable, mercantil y jurídico.

Cuenta con un personal áltamente cualificado y preparado para resolver cualquier tipo de gestión.

El equilibrio entre verdad y justicia es la esencia de esta empresa. Actúa con total objetividad imparcial para informar y resolver los asuntos que tienen que ver con la aplicación de las leyes, normativas y reglamentos en cualquier materia del Derecho.

De esta manera el orden, la armonía y el equilibrio entre formas es la prioridad de la marca. Un ambiente neutro, elegante y formal para transmitir a los clientes sensación de confianza y seriedad en la empresa.

En definitiva seriedad, confianza, armonía, equilibrio y por último justicia, son las claves esenciales de la marca, inspiradoras en el proceso de diseño reflejado en el presente manual.

Graduada Social Colegiada
Soledad Fernández Salas.

LOGOTIPO

LOGOTIPO

Tipografía Century Gothic. Por medio de la edición de dicha tipografía se consigue integrar las formas rectas y puntiagudas del símbolo con el descriptor. El juego de las "l" con los tildes potencian las palabras "Asesoría" y "Jurídica".

El uso de los colores 325 CP. y Negro, tanto para el símbolo como para el descriptor.

DESCRIPTOR

Tipografía Century Gothic. Alineación central. Colores 325 CP. y Negro.

SÍMBOLO

La balanza como elemento fundamental en la empresa. Símbolo de justicia y equilibrio entre las dos partes. La balanza es conseguida con el juego entre la "A" de "Asesoría", la "S" de "Soledad" y la "F" de "Fernández", a su vez la "S" juega también con el apellido "Salas".

El dibujo parte de la tipografía Century Gothic y la edición de dichos caracteres. El color usado es 325 CP.

TIPOGRAFÍA

La tipografía utilizada tanto para el logotipo de la marca como para papelería, cartelería y cualquier otra aplicación, además de los textos escritos por la empresa es Century Gothic.

CENTURY GOTHIC regular.

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
/ * - + . , - _ ç ´ : ` ^ [] { } ¿? ¡! @ " # \$ % & ~ () =

CENTURY GOTHIC bold.

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
/ * - + . , - _ ç ´ : ` ^ [] { } ¿? ¡! @ " # \$ % & ~ () =

CENTURY GOTHIC italic.

A B C D E F G H I J K L M N Ñ O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n ñ o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
*/ * - + . , - _ ç ´ : ` ^ [] { } ¿? ¡! @ " # \$ % & ~ () =*

CONSTRUCCIÓN, MEDIDAS

Partiendo de la construcción del símbolo, se ha realizado el descriptor. El elemento primordial es la letra “A” a la que se le ha suprimido el asta horizontal para potenciar la referencia simbólica de la balanza.

A su vez, el hincapié en el alargamiento de la letra para potenciar el vértice superior de dicho carácter, y con él todo el conjunto de caracteres que forman la palabra.

Observamos un alargamiento en “Asesoría Jurídica” mayor con respecto a “soledad Fernández Salas”, que, además, queda representado en caracteres de caja baja.

“Fiscal - Laboral - Contable” siguen la misma estética que “Asesoría Jurídica”. Las proporciones han sido cuidadosamente estudiadas para que el conjunto funcione correctamente y de manera armónica.

El logotipo no será inalterable a ninguna escala excepto a un tamaño de 3 cm de ancho o inferior, el cual quedará excluido de la parte del descriptor “Soledad Fdez. Salas” y “Fiscal, laboral y contable”. “Asesoría Jurídica” pasará a ocupar otro lugar en la disposición del logotipo: El símbolo quedará colocado sobre “Asesoría Jurídica”.

A una escala inferior a 2 cm de ancho, el logotipo quedará excluido de toda la parte de descriptor percibiéndose únicamente el símbolo.

ÁREAS DE PROTECCIÓN

La distancia X será el indicador entre el logotipo y el resto de los elementos que se dispongan alrededor. Es preferible que no existan elementos cerca del área del logotipo, puesto que contaminaría la imagen de otras formas que pudiesen despistar al espectador que percibe la marca.

Además estamos hablando de una marca que destaca por su austeridad, seriedad y serenidad, por tanto cuanto más limpio esté la periferia del logotipo mejor será el resultado compositivo.

USOS PERMITIDOS

El logotipo debe tener la misma composición en todo momento, sin ser alterados los elementos que lo componen.

Sólo y exclusivamente se podrán suprimir las palabras "Soledad Fdez. Salas" y "FISCAL - LABORAL - CONTABLE" si el tamaño del logotipo es representado a una escala muy reducida, y si aún es más reducida, se suprimirá toda la parte del descriptor quedando sólo el símbolo (ejemplos mencionados en los apartados anteriores).

Los colores corporativos serán primordialmente el Pantone 325 C y el Negro, con el blanco de fondo. Sólomente, en ocasiones especiales se podrán alterar dichos colores (en el siguiente apartado se detalla este punto).

USOS NO PERMITIDOS

La disposición de los elementos no se alterará bajo ningún concepto.

No se podrán modificar el orden de los colores puesto que se perdería legibilidad y sentido en la composición.

La tipografía utilizada y que se debe utilizar es siempre Century Gothic, no pudiendo utilizar cualquier otra fuente tipográfica.

La distancia entre Símbolo y Descriptor no puede ser alterada puesto que perdería conexión o legibilidad.

COLOR

PRINCIPALES

PANTONE
325 C

R : 71 %	C : 60 %
G : 145 %	M : 0 %
B : 123 %	Y : 27,5 %
	K : 0 %

NEGRO

R : 0%	C : 0 %
G : 0%	M : 0 %
B : 0%	Y : 0 %
	K : 100 %

BLANCO

R : 255 %	C : 0 %
G : 255 %	M : 0 %
B : 255 %	Y : 0 %
	K : 0 %

El color principal es el Pantone 325 C, caracterizado por tener ciertos tonos verdosos o azulados. Este tipo de colores azulados dan sensación de seriedad y confianza, tranquilidad y serenidad que, junto al negro nos evocan un ambiente neutro y serio. El negro además aporta elegancia y rotundidad en su justa medida.

En ocasiones el negro aparece de forma más translúcida puesto que se le ha bajado la opacidad (símbolos de twitter y facebook por ejemplo).

El blanco tomará una parte muy importante en el conjunto. Será el color por preferencia del fondo, el propio blanco del papel.

SECUNDARIOS

PANTONE
131 C

R : 233 %	C : 0 %
G : 174 %	M : 27,5 %
B : 17 %	Y : 100 %
	K : 8,5 %

PANTONE
222 C

R : 122 %	C : 0 %
G : 0 %	M : 100 %
B : 60 %	Y : 15 %
	K : 60 %

Estos dos colores, Pantone 131 C y Pantone 222 C, serán los colores secundarios de la imagen corporativa. Estos colores sólo y exclusivamente se aplicarán en casos excepcionales cuando el fondo en el que esté colocado el logotipo sea complementario a estos colores.

La prioridad siempre será el Pantone 325 C comentado anteriormente. Este punto se desarrolla más detalladamente en el siguiente apartado.

VERSIONES

1

Versión por preferencia. Logotipo principal. Colores corporativos: Pantone 325 C para el símbolo, negro para el descriptor, blanco del papel para el fondo.

2

Versión invertida. Los colores utilizados son: símbolo color blanco del papel, descriptor color negro excepto "FISCAL - LABORAL - CONTABLE" que será de color blanco del papel. El fondo es el Pantone 325 C.

3

Versión fondo oscuro. El logotipo será en su conjunto blanco (el blanco del papel) y el fondo será negro.

4

Versión sobre rojo. Diseño del color corporativo si el logotipo se encontrase sobre un fondo complementario al rojo - granate. El color elegido es el Pantone 222 C. El color del logotipo será el blanco del papel.

5

Versión sobre fondo amarillo. Diseño del color corporativo si el logotipo se encontrase sobre un fondo complementario al amarillo - naranja. El color elegido es el Pantone 131 C. El color del logotipo será el negro.

* El blanco como fondo principal y los correspondientes colores corporativos de Pantone 325C (para símbolo) y negro (para descriptor), será la disposición de los colores por excelencia. Pero puede darse el caso de que el logotipo tenga que exponerse sobre otros tipos de fondos alejados del blanco, como por ejemplo el negro, cian, amarillo o magenta. Aquí muestro las diferentes versiones de cómo funcionaría el logotipo sobre distintos fondos.

BRANDING

CORPORATIVO

BRANDING CORPORATIVO

Branding Corporativo

Tras el estudio detallado del Logotipo y todas sus variantes de posibles presentaciones en diferentes soportes y formatos, a continuación se mostrará el Branding corporativo de la marca.

¿Qué es el “Branding corporativo”?

Se trata de la construcción de una marca a través de todos los aspectos físicos reforzando así la estética de la empresa.

Encontramos elementos como la papelería por ejemplo sobres y membretes o tarjetas de visita. Además de la papelería encontramos la vestimenta del personal trabajador en la empresa, vehículos, estética de la oficina, etc.

En los siguientes apartados se muestran diferentes elementos que conforman el branding corporativo.

PAPELERÍA Y OFICINA

Tarjeta de visita

Tamaño del formato 55 x 95 mm.

En el anverso de la tarjeta nos encontramos el logotipo sobre un fondo blanco flanqueado por una banda a ambos lados de color blanco. Esta composición se encuentra plasmada sobre un fondo del color corporativo por excelencia.

En la parte del reverso de la tarjeta de visita nos encontramos todos los datos de la empresa como: página Web, email, dirección postal, telefono, movil y páginas de facebook y twitter.

Todos estos datos se encuentran acompañados en la composición con el símbolo de la empresa y el elemento decorativo destacado en la empresa.

La fuente tipográfica utilizada es Century Gothic.

PAPELERÍA Y OFICINA

Acreditación personal

Titular:
Soledad Fernández Salas

Graduada Social Colegiada número 655
Ilustrísimo Colegio de Graduados Sociales de Córdoba.

www.asesoriasoledadcalcaracejos.es
Tlfn: 957 156 128 / 692 216 146
C/ Real nº 6, Alcaracejos (Córdoba), C.P. 14480

Titular:
Alejandro Fernández Salas

www.asesoriasoledadcalcaracejos.es
Tlfn: 957 156 128 / 692 216 146
C/ Real nº 6, Alcaracejos (Córdoba), C.P. 14480

Se trata de una tarjeta personal de cada trabajador de la empresa. En ella aparecerán los datos del trabajador y los datos genéricos de la empresa.

Esta tarjeta sirve para identificar al personal de la empresa.

Su diseño consiste en un formato de 55 x 95 mm con un fondo del color Pantone 352 C. Sobre este fondo aparecerá la fotografía del trabajador en la parte izquierda, inscrita en una circunferencia de color blanco. En la parte derecha el logotipo con los correspondientes colores sobre fondo Pantone 325 C. Bajo el logotipo los datos personales del trabajador y los datos de la empresa.

PAPELERÍA Y OFICINA

Sobres

Tamaño 248 x 190 mm

Tamaño 176 x 120 mm

Tamaño 230 x 175 mm

Tamaño 225 x 115 mm

Tamaño 225 x 115 mm
con ventana

Tamaño 160 x 114 mm

Lugar de colocación del sello

Logotipo de la empresa

Datos del remitente.
Tipografía Century Gothic.

Habrán sobres con ventana y sobres sin ventana. Éste sobre representado posee ventana. En ese lugar irán los datos del destinatario.
Tipografía Century Gothic.

PAPELERÍA Y OFICINA

Membrete

Nombre remitente
Firma remitente
Lugar y fecha de envío

Carta modelo estandar A4.
En la parte superior derecha se encuentra el logotipo con sus correspondientes colores corporativos. Éste va acompañado de una franja del Pantone 325 C.

En la parte inferior centrada se encuentra los datos de la empresa como dirección postal, web, email, telefono y movil. Tipografía Century Gothic.

PAPELERÍA Y OFICINA

Email

La plantilla de e- mail será utilizada en todos los correos que la empresa deba mandar a sus clientes o instituciones.

Esta plantilla posee un diseño muy simple en el cual se puede percibir el logotipo en la parte izquierda superior, el destinatario en la parte derecha (e- mail del destinatario) y el asunto, todo ello en la parte superior de la plantilla; en la parte central de la plantilla irá el cuerpo del texto, el mensaje a enviar; en la parte inferior los datos de la empresa, advertencia de confidencialidad y aviso legal.

<p>ASESORIA JURIDICA Soledad Fdez. Salas FISCAL, LABORAL, CONTABLE</p>	E- mail:
Asunto:	
Estimado/a	
<p>Soledad Fernández Salas - Calle Real nº 6, Alcaracejos (Córdoba) 14480 Tfno./Fax 957 156 128 - Móvil/ 692 216 146 Correo electrónico: asesoriasoledad@yahoo.es www.asesoriasoledad.alcaracejos.es</p>	

ADVERTENCIA DE CONFIDENCIALIDAD. Este correo y sus ficheros adjuntos tienen carácter privado y confidencial y van dirigidos exclusivamente a su destinatario. Si ha recibido este mensaje por error, no debe revelarlo, copiarlo o distribuirlo en ningún sentido sin previo consentimiento por escrito de Asesoría Jurídica Soledad Fernández Salas. Rogamos lo comuniquemos al remitente y elimine dicho mensaje y cualquier documento adjunto que pudiera contener. En caso contrario, puede vulnerar la legislación vigente.

AVISO LEGAL. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, la dirección de su correo electrónico y demás datos de carácter personal, serán incorporados a un fichero, cuya finalidad es gestionar la agenda de contactos de Asesoría Jurídica Soledad Fernández Salas, la cual informa, a su vez, que se podrá ejercitar el derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición, dirigiéndose a Asesoría Jurídica Soledad Fernández Salas, calle Real, 6 -14480 Alcaracejos (Córdoba).

PAPELERÍA Y OFICINA

Factura

ASESORÍA JURÍDICA
Soledad Fdez. Salas
FISCAL-LABORAL-CONTABLE

Graduada Social Colegiada número 655

N.I.F.: 30203636 – J
C/ Real nº 6, Alcaracejos (Córdoba) C.P. 14480
Tlfno. / Fax: 957 156 128 - Móvil: 692 216 146
Email: asesoriasoledad@yahoo.es
Web: www.asesoriasoledad.alcaracejos.es

CLIENTE: D/Dña.
Dirección: C/
Población: 14.480 – Alcaracejos (Córdoba)
N.I.F. /C.I.F.:

FECHA FACTURA	ACTURA Nº
20/05/2015	2015000

CONCEPTO I	IMPORTE
	€
BASE IMPONIBLE	€
21 % I.V.A.	€
TOTAL FACTURA	€

FORMA DE PAGO EN EFECTIVO O INGRESO BANCARIO

A efectos de plazos de pago e intereses de demora es aplicable lo dispuesto en la Ley 3/ 2004 de 29 de diciembre, de medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

Esta factura no acredita su pago sin justificante bancario, firma y/o sello de la Empresa.

Esta es la plantilla para factura. Consiste en un diseño sencillo para realizar las facturas a los clientes.

Sobre un formato A4 de fondo blanco, se aprecia en la parte superior central el logotipo de la empresa con sus correspondientes colores corporativos. Bajo él, los datos de la empresa enmarcados en un cuadro del color corporativo. Fuera de este cuadrado, los datos personales del cliente, la fecha y el número de factura.

En una tabla situada aproximadamente en la parte central del formato, se realizarán los cálculos correspondientes a pagar.

Así pues, un modelo sencillo de factura el cual facilita al cliente la legibilidad y el entendimiento de la dicha.

PAPELERÍA Y OFICINA

Agenda/ Libreta

Este diseño servirá tanto para agendas como para libretas de toda clase y formatos.

La portada está compuesta de un fondo del color corporativo principal. En ella se puede observar tres franjas de color blanco, dos flanqueando a la franja central que será de mayor grosor que las laterales. Sobre la franja principal se encuentra el logotipo de la empresa con sus correspondientes colores.

En la parte central inferior la página web en color negro.

La portada cuenta con otro elemento complementario, una solapa con forma de media circunferencia, que jugará con el diseño de esta agenda (este punto se comenta en la página siguiente).

En cuanto al reverso de la agenda, simplemente tenemos el fondo con el color corporativo en el que se dispone el símbolo de la empresa en la parte central de color blanco.

La solapa con forma de media circunferencia, irá encuadernada junto con la portada. Su cara principal, está compuesta por un fondo blanco y el símbolo de la empresa. Este símbolo coincide en su ubicación con el símbolo de la portada, en color (Pantone 325 C), y en tamaño.

En el reverso de la solapa, podemos encontrar los datos de la empresa: Nombre de la empresa, dirección postal, email, página web y teléfono. El texto, con la tipografía Century Gothic, está presentado en color blanco sobre un fondo negro con una opacidad del 40 %, que siendo una franja rectangular, a su vez se encuentra sobre el fondo blanco principal.

PAPELERÍA Y OFICINA

Carpetas

Este tipo de carpeta será el modelo básico. Posee únicamente dos colores, el color corporativo y el negro. Se trata de un formato plegado en dos partes: una doblez por la mitad del formato cuadrado y otra doblez en la parte de la solapa. La solapa irá sujeta gracias a una incisión en la parte delantera de la carpeta. En la solapa también, habrá tres renglones para poder escribir los datos que se deseen.

El tamaño de esta carpeta es de 34,5 x 25 cm (una cara)

Carpeta con anillas de 35 cm de alto por 28 cm de ancho y 7 cm de grosor del lomo.

Fondo del color corporativo Pantone 325 C y logotipo con el correspondiente color a este fondo.

En la parte inferior central la dirección web de color negro.

En la parte interior aparecerán todos los datos de la empresa como el modelo anterior de carpeta.

Las carpetas sin solapas y con gomillas presentarán este diseño.

El tamaño es de 34,5 cm por 25 cm.

El fondo será de color Pantone 325 C y el logotipo en la parte superior central de los correspondientes colores a este tipo de fondo.

En la parte inferior central la dirección web de la empresa.

En la parte interior reflejarán todos los datos de la empresa como en el muestrario de la carpeta de la página 34.

PAPELERÍA Y OFICINA

CD y sobre CD

CD y sobre de CD tamaño estandar (125 x 125 mm).

CD color de fondo pantone 325 C. con símbolo blanco y descriptor negro.

Sobre corriente blanco con logotipo en la parte superior derecha, en el reverso dirección web abajo centrado. Además aparecerá la palabra "Open" en la parte de la solapa.

PAPELERÍA Y OFICINA

Almanaque

ASESORÍA JURÍDICA
Soledad Fdez. Salas
FISCAL - LABORAL - CONTABLE

Toda clase de gestiones para
Particulares, Autónomos y Empresas.

- * DECLARACIÓN DE LA RENTA
- * HERENCIAS
- * IMPUESTO DE SUCESIONES
- * ASESORÍA DE EMPRESAS Y AUTÓNOMOS

www.asesoriasoledadlcaracejos.es

2016

enero	febrero	marzo																																																																																																																																																			
<table border="1"> <tr><td>L</td><td>M</td><td>X</td><td>J</td><td>V</td><td>S</td><td>D</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td></td></tr> <tr><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr> <tr><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td></tr> <tr><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td></tr> <tr><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td>31</td></tr> </table>	L	M	X	J	V	S	D				1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	<table border="1"> <tr><td>L</td><td>M</td><td>X</td><td>J</td><td>V</td><td>S</td><td>D</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td></tr> <tr><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td></tr> <tr><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td></tr> <tr><td>19</td><td>20</td><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td></tr> <tr><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td><td></td><td></td></tr> </table>	L	M	X	J	V	S	D				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			<table border="1"> <tr><td>L</td><td>M</td><td>X</td><td>J</td><td>V</td><td>S</td><td>D</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr> <tr><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td></tr> <tr><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td></tr> <tr><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td></tr> <tr><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	L	M	X	J	V	S	D								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																		
L	M	X	J	V	S	D																																																																																																																																															
			1	2	3																																																																																																																																																
4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																															
11	12	13	14	15	16	17																																																																																																																																															
18	19	20	21	22	23	24																																																																																																																																															
25	26	27	28	29	30	31																																																																																																																																															
L	M	X	J	V	S	D																																																																																																																																															
			1	2	3	4																																																																																																																																															
5	6	7	8	9	10	11																																																																																																																																															
12	13	14	15	16	17	18																																																																																																																																															
19	20	21	22	23	24	25																																																																																																																																															
26	27	28	29	30																																																																																																																																																	
L	M	X	J	V	S	D																																																																																																																																															
1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																																															
8	9	10	11	12	13	14																																																																																																																																															
15	16	17	18	19	20	21																																																																																																																																															
22	23	24	25	26	27	28																																																																																																																																															
29	30	31																																																																																																																																																			
abril	mayo	junio																																																																																																																																																			
<table border="1"> <tr><td>L</td><td>M</td><td>X</td><td>J</td><td>V</td><td>S</td><td>D</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr> <tr><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td></tr> <tr><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td></tr> <tr><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td></tr> <tr><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	L	M	X	J	V	S	D								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					<table border="1"> <tr><td>L</td><td>M</td><td>X</td><td>J</td><td>V</td><td>S</td><td>D</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr> <tr><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td></tr> <tr><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td></tr> <tr><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td></tr> <tr><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	L	M	X	J	V	S	D								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					<table border="1"> <tr><td>L</td><td>M</td><td>X</td><td>J</td><td>V</td><td>S</td><td>D</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr> <tr><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td></tr> <tr><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td></tr> <tr><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td></tr> <tr><td>29</td><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	L	M	X	J	V	S	D								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
L	M	X	J	V	S	D																																																																																																																																															
1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																																															
8	9	10	11	12	13	14																																																																																																																																															
15	16	17	18	19	20	21																																																																																																																																															
22	23	24	25	26	27	28																																																																																																																																															
29	30	31																																																																																																																																																			
L	M	X	J	V	S	D																																																																																																																																															
1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																																															
8	9	10	11	12	13	14																																																																																																																																															
15	16	17	18	19	20	21																																																																																																																																															
22	23	24	25	26	27	28																																																																																																																																															
29	30	31																																																																																																																																																			
L	M	X	J	V	S	D																																																																																																																																															
1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																																															
8	9	10	11	12	13	14																																																																																																																																															
15	16	17	18	19	20	21																																																																																																																																															
22	23	24	25	26	27	28																																																																																																																																															
29	30																																																																																																																																																				
julio	agosto	septiembre																																																																																																																																																			
<table border="1"> <tr><td>L</td><td>M</td><td>X</td><td>J</td><td>V</td><td>S</td><td>D</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr> <tr><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td></tr> <tr><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td></tr> <tr><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td></tr> <tr><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	L	M	X	J	V	S	D								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					<table border="1"> <tr><td>L</td><td>M</td><td>X</td><td>J</td><td>V</td><td>S</td><td>D</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr> <tr><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td></tr> <tr><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td></tr> <tr><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td></tr> <tr><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	L	M	X	J	V	S	D								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					<table border="1"> <tr><td>L</td><td>M</td><td>X</td><td>J</td><td>V</td><td>S</td><td>D</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr> <tr><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td></tr> <tr><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td></tr> <tr><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td></tr> <tr><td>29</td><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	L	M	X	J	V	S	D								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30					
L	M	X	J	V	S	D																																																																																																																																															
1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																																															
8	9	10	11	12	13	14																																																																																																																																															
15	16	17	18	19	20	21																																																																																																																																															
22	23	24	25	26	27	28																																																																																																																																															
29	30	31																																																																																																																																																			
L	M	X	J	V	S	D																																																																																																																																															
1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																																															
8	9	10	11	12	13	14																																																																																																																																															
15	16	17	18	19	20	21																																																																																																																																															
22	23	24	25	26	27	28																																																																																																																																															
29	30	31																																																																																																																																																			
L	M	X	J	V	S	D																																																																																																																																															
1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																																															
8	9	10	11	12	13	14																																																																																																																																															
15	16	17	18	19	20	21																																																																																																																																															
22	23	24	25	26	27	28																																																																																																																																															
29	30																																																																																																																																																				
octubre	noviembre	diciembre																																																																																																																																																			
<table border="1"> <tr><td>L</td><td>M</td><td>X</td><td>J</td><td>V</td><td>S</td><td>D</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr> <tr><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td></tr> <tr><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td></tr> <tr><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td></tr> <tr><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	L	M	X	J	V	S	D								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					<table border="1"> <tr><td>L</td><td>M</td><td>X</td><td>J</td><td>V</td><td>S</td><td>D</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr> <tr><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td></tr> <tr><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td></tr> <tr><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td></tr> <tr><td>29</td><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	L	M	X	J	V	S	D								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30						<table border="1"> <tr><td>L</td><td>M</td><td>X</td><td>J</td><td>V</td><td>S</td><td>D</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td>1</td><td>2</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td></tr> <tr><td>8</td><td>9</td><td>10</td><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td></tr> <tr><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td><td>21</td></tr> <tr><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td></tr> <tr><td>29</td><td>30</td><td>31</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> </table>	L	M	X	J	V	S	D								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31				
L	M	X	J	V	S	D																																																																																																																																															
1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																																															
8	9	10	11	12	13	14																																																																																																																																															
15	16	17	18	19	20	21																																																																																																																																															
22	23	24	25	26	27	28																																																																																																																																															
29	30	31																																																																																																																																																			
L	M	X	J	V	S	D																																																																																																																																															
1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																																															
8	9	10	11	12	13	14																																																																																																																																															
15	16	17	18	19	20	21																																																																																																																																															
22	23	24	25	26	27	28																																																																																																																																															
29	30																																																																																																																																																				
L	M	X	J	V	S	D																																																																																																																																															
1	2	3	4	5	6	7																																																																																																																																															
8	9	10	11	12	13	14																																																																																																																																															
15	16	17	18	19	20	21																																																																																																																																															
22	23	24	25	26	27	28																																																																																																																																															
29	30	31																																																																																																																																																			

Soledad Fernández Salas
Graduada Social colegiada

Calle Real nº 6, Alcaracejos (Córdoba) 14480
Tfno. Fax 957 156 128 • Móvil 692 216 146
Correo electrónico: asesoriasoledad@yahoo.es
Página web: www.asesoriasoledadlcaracejos.es

f Asesoría Soledad @AsesoríaSoledad

(año)

enero	febrero	marzo
abril	mayo	junio
julio	agosto	septiembre
octubre	noviembre	diciembre

Soledad Fernández Salas
Graduada Social colegiada

Calle Real nº 6, Alcaracejos (Córdoba) 14480
Tfno. Fax 957 156 128 • Móvil 692 216 146
Correo electrónico: asesoriasoledad@yahoo.es
Página web: www.asesoriasoledadlcaracejos.es

f Asesoría Soledad @AsesoríaSoledad

Almanaque estandar de 65 x 95 mm.
Parte de anverso fondo color pantone 325 C. con logotipo sobre franja de color blanco. Breve descripción de los servicios de la empresa.

En la parte del reverso almanaque con los meses del año: cada mes está descrito sobre un rectángulo de color pantone 325 C. Los días estarán de color blanco exceptuando los días festivos, que serán de color negro, además de los días de la semana.

Los meses cambiarán en función de su correspondiente año

En la parte inferior central se encuentran los datos de la empresa.

PAPELERÍA Y OFICINA

Calendario

Parte fija del calendario, 320 x 225 mm. En esta parte aparece el logotipo sobre un rectángulo blanco el cual a su vez está representado sobre el fondo azulado corporativo. En esta parte también aparecen los datos de la empresa y el año. El año será el único elemento que variará dentro de la composición.

Tamaño 320x 225 mm. La parte no fija estará amarrada a la parte fija mediante un sistema de sujección con pegamento en la parte superior. En esta parte se representarán los diferentes meses del año: cada mes sobre un rectángulo de color pantone 325 C, los días de color blanco excepto los días festivos y los días de la semana. Fuera del rectángulo del mes se encontrarán los siguientes elementos sobre fondo blanco: el nombre del mes de color pantone 325 C el cual estará flanqueado por las direcciones de facebook y twitter; en la parte inferior central, en color negro, datos personales.

PAPELERÍA Y OFICINA

Publicidad/ anuncios

10,5 x 14,8 cm

El anuncio para revista o cualquier otro folleto publicitario podrá ser impreso en color. Las medidas dependerán que ser proporcionales a 10,5 x 14,8 cm, dependiendo del espacio que se quiera ocupar en la página de la revista. Este anuncio está compuesto por: el logotipo con sus correspondientes colores corporativos, los datos de la empresa y un resumen de los diferentes servicios. De fondo aparecerá una balanza del color corporativo preferente, con una opacidad del 30 %.

El anuncio para periódico sólo podrá ser impreso a una tinta, negra. Las medidas dependerán de la cantidad de módulos que se quieran coger de la plantilla del periódico.

En el anuncio aparece algunos datos de la empresa como teléfono y página web, un resumen de los servicios, el logotipo blanco sobre fondo negro, y una decoración modular que circunscribe el anuncio.

SEÑALÉTICA

Aseos

Aquí se presenta una muestra de lo que será la señalética de la empresa. Las formas simples y la tipografía Century Gothic junto con los colores corporativos serán la esencia de identificación de la marca.

Los iconos de la señalética guardarán todos la misma estética entre sí. Los iconos de color blanco estarán sobre una circunferencia de color Pantone 325 C. Esta circunferencia a su vez está delimitada por una aureola de su mismo color.

SEÑALÉTICA
Salidas

SEÑALÉTICA

Zona Wifi/ Prohibido fumar

PRODUCTOS, APLICACIONES DE LA MARCA

Indumentaria

El uniforme para los trabajadores de la empresa constará de las siguientes prendas: traje de chaqueta con pantalón, camisa y corbata para el hombre; traje de chaqueta con falda, camisa y pañuelo para la mujer.

Tanto el pañuelo como la corbata serán del color corporativo Pantone 325 C, y estarán estampados con el símbolo de la empresa en color blanco.

PRODUCTOS, APLICACIONES DE LA MARCA

Llaveros

El llavero es un objeto perteneciente al merchandising con el que se pretende aumentar la rentabilidad en el punto de venta.

La publicidad de la empresa en objetos cotidianos de la vida del consumidor es importante para que éste pueda percibir de forma inconsciente o consciente la marca.

El llavero con forma redonda, presenta un diseño sencillo el cual posee una base de fondo del color corporativo Pantone 325 C y la estampación del logotipo de la empresa (símbolo y descriptor) con sus correspondientes colores para este fondo.

PRODUCTOS, APLICACIONES DE LA MARCA

Gorra

Otra aplicación del merchandising es la gorra. Ésta presenta un diseño de tres colores: el color corporativo principal 325 C, el negro y el blanco.

La gorra será principalmente negra excepto la parte delantera que será de color blanco. Sobre este fondo blanco irá estampado el logotipo de la empresa con sus correspondientes colores.

Chapa

Chapas decorativas. Estas chapas, con un imperdible en la parte trasera, servirán para colocarlas en cualquier lugar textil.

El fondo de la chapa será el blanco y sobre él irá colocado el logotipo de la empresa.

PRODUCTOS, APLICACIONES DE LA MARCA

Camisetas

Las camisetas serán básicas blancas de manga corta y cuello redondo en las cuales aparecerá una circunferencia de color Pantone 325 C que contenga el logotipo de la empresa.

En la parte inferior izquierda, irá estampado con la página web de la empresa de color negro.

Las camisetas tendrán el mismo diseño tanto como para mujer, hombre y niño/a.

PRODUCTOS, APLICACIONES DE LA MARCA

Sudaderas

Al igual que las camisetas básicas, las sudaderas presentarán el mismo diseño. Serán blancas de manga larga con bolsillo delantero en la parte del abdomen y capucha. En la zona del pecho encontramos la misma circunferencia y logotipo que en las camisetas. En la parte inferior izquierda se podrá observar la dirección web de la empresa en color negro.

PRODUCTOS, APLICACIONES DE LA MARCA

Lapicero

El merchandising lo componen todos los objetos que la marca desee. En este caso, al tratarse de una empresa en la que su labor le exige encontrarse en una oficina de cara al público, tratando con todo tipo de papelería y objetos de oficina, se ha decidido que los elementos característicos que componen la oficina tengan el sello oficial de la empresa, el presente logotipo.

Así pues, al igual que los bolígrafos o la alfombrilla para ratón, un lapicero formará parte de nuestro merchandising.

El lapicero se trata de un recipiente de cerámica con un vidriado de color blanco el cual lleva impreso el logotipo de la empresa sobre un fondo del color corporativo.

PRODUCTOS, APLICACIONES DE LA MARCA

Alfombrilla de ratón

La alfombrilla para el ratón de ordenador también forma parte del merchandising. Ésta está diseñada sobre un fondo base de color Pantone 325 C y en el que se encuentra el logotipo en la parte superior. En la parte inferior, de color blanco, encontramos los datos de la empresa.

Bolígrafo

El bolígrafo será una herramienta muy imprescindible en la empresa. Podrá servir tanto para obsequiar a los clientes, como para el uso de los propios trabajadores.

El diseño consiste en integrar el logotipo de la empresa sobre un fondo blanco. La identificación del color de tinta del bolígrafo será por el color de los extremos del instrumento (negro, azul, rojo).

PRODUCTOS, APLICACIONES DE LA MARCA

Pegatina

Una pegatina con el logotipo de la empresa será imprescindible para poderla colocar en el lugar que se desee.

Bolsa

La bolsa será de tejido textil de algodón de color blanco. Sobre ella irá estampado el símbolo de la empresa de color Pantone 325 C.

Será un instrumento aplicable por los trabajadores de la empresa o como obsequio a los clientes de ésta.

Un elemento con gran utilidad para poder transportar documentos y otros objetos.

PRODUCTOS, APLICACIONES DE LA MARCA

Vehículos

Los vehículos de la empresa tendrán toda la carrocería pintada del color corporativo Pantone 325 C.

En cada una de las puertas laterales aparecerá el símbolo de la empresa de color blanco y la página web en color negro.

En el capó del coche se encontrará el logotipo tanto con el símbolo como con el descriptor.

PRODUCTOS, APLICACIONES DE LA MARCA

Redes sociales

En los diferentes perfiles de las redes sociales aparecerá el símbolo como imagen de perfil y el logotipo como imagen de portada.

Facebook: Asesoría Soledad
Twitter: @AsesoríaSoledad

El diseño de las redes sociales y página web para móviles será el mismo que para pantallas de PC y Mac. Lo que cambiará será el formato y el lenguaje digital para ordenadores, para Android o para iOS.

PRODUCTOS, APLICACIONES DE LA MARCA

Interiorismo

Los colores corporativos estarán presentes en las cortinas y en la pantalla del ordenador, además de los elementos de papelería y oficina.

PRODUCTOS, APLICACIONES DE LA MARCA

Fachada

El escaparate irá con un vinilo adherido al cristal en el que aparecerá la imagen corporativa de color blanco, y una serie de servicios con tipografía Century Gothic y color pantone 222 C. El fondo del escaparate se percibirá del color corporativo Pantone 325 C, que será el color de las cortinas del interior.

Redacción Alejandro Fernández Salas.
Diseño y maquetación María Isabel Puerto Fernández.
Para la empresa Asesoría Jurídica Soledad
Año 2015.

